

O grande hotel de ouro preto e a construção da identidade nacional

Miguel Antonio Buzzar¹

E-mail: mbuzzar@sc.usp.br

Co-autora Lucia Noemi Simoni²

E-mail: simoni.lucia@gmail.com

¹ Professor Doutor do Depto. de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos

² Doutora e Pesquisadora do Grupo de Pesquisa "Arte e Arquitetura Brasil: Diálogos na Cidade Moderna e Contemporânea" EESC USP

Resumo

Ainda que fundamental, a vitória do grupo moderno liderado por Lucio Costa na implantação do edifício do *Ministério da Educação e Saúde Pública* foi acompanhada por outros eventos, que completaram o circuito de afirmação do ideário de Costa, o qual delimitou os caminhos da arquitetura moderna brasileira no período subsequente. O episódio do Grande Hotel de Ouro Preto, ocorrido ao mesmo tempo da execução do edifício do Pavilhão da Feira Internacional de 1939 em Nova Iorque, fecharia o circuito no qual a arquitetura moderna e os arquitetos modernos se colocariam como os mais aptos para a construção da mentalidade nacional. A proposta desenvolvida por Oscar Niemeyer, expressa o ideário cultural elaborado por Costa e por ele foi defendida. A arquitetura pensada por Costa identificava a produção colonial, a economia de meios presente nas suas obras com a racionalidade moderna e suas formas puras, sendo correspondente as concepções da intelectualidade modernista de atualizar o pensamento artístico, ao mesmo tempo, que construía a identidade nacional, a partir de uma leitura propositadamente interessada do passado. Esta formulação, que criava correspondências entre o presente e o passado, sem reproduzir formas e soluções mimeticamente, teria o reconhecimento da maioria dos arquitetos e intelectuais que se definia pelo modernismo.

Palavras-chave: arquitetura moderna, mentalidade nacional, identidade nacional.

Abstract

Although fundamental, the victory of modern group led by Lucio Costa in the implementation of the building of the Ministry of Education and Public Health was accompanied by other events, completing the circuit to assert the ideals of Costa, which delineated the ways of modern brazilian architecture thereafter. The episode of Grande Hotel de Ouro Preto, which happened while the implementation of the building of the Pavilion of the International Fair 1939 in New York closed the circuit in which modern architecture and modern architects put themselves as the most suitable for the construction of national mentality. The proposal developed by Oscar Niemeyer, expresses the cultural ideas developed by Costa and he was defended. The architecture designed by Costa identified the colonial production, the economics of media present in his works with modern rationality and their pure forms, and corresponding conceptions of intellectual modernist updating the artistic thought at the same time, establishing a national identity, from a reading purposely interested in the past. This wording, creating connections between present and past, without playing mimetic forms and solutions, have the recognition of most architects and intellectuals who defined herself by modernism.

Keywords: modern architecture, national mentality, national identity.

O grande hotel de ouro preto e a construção da identidade nacional

Em 1937, o Ministério da Educação instituiu o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN -, a partir da proposta apresentada por Mário de Andrade. A definição pelo texto de Mário, ainda que modificado, representava uma opção no interior do Ministério a favor dos intelectuais modernos, contra a Inspeção de Monumentos Nacionais do Museu Histórico Nacional, dirigido por Gustavo Dodt Barroso desde a sua fundação em 1922, o qual se ressentia da falta de uma política e de um corpo de idéias patrimonialistas articuladas. Além disso, a condução de Lúcio Costa e de vários arquitetos modernos para a função de (únicos) colaboradores do órgão anunciava claramente que os modernos eram considerados os mais aptos a estabelecerem o passado que se queria construir, como condição para o sucesso do projeto de identidade nacional.³

A presença de Costa, como só podia acontecer, gerou protestos anti-modernos, sendo novamente contundentes os proferidos por José Mariano.⁴ No clima de disputa pela hegemonia cultural no governo

3. O diretor do SPHAN era Rodrigo Mello Franco de Andrade, em cujo gabinete funcionaria inicialmente o órgão, além da secretária Judith Martins, trabalhavam como colaboradores, no Rio de Janeiro, os arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza Reis, Paulo Thedim Barreto, Renato Soeiro e Alcides da Rocha Miranda, sendo que apenas Barreto não era de orientação moderna. CAVALCANTI, L., *As Projeções do Belo: arquitetura moderna brasileira nos anos 30/40*, p.153.

4. Sobre a Revista do SPHAN assim pronunciou-se Mariano: *"Dentre as muitas e justificadas surpresas que me causam a luxuosa publicação nº 1 do 'SPHAN', devo destacar a transcrição aureolada de referências elogiosas, de várias sentenças enfáticas do arquiteto sr. Lúcio Costa, nas quais ele se permite fazer conjecturas sobre o mérito da arquitetura tradicional brasileira que ele cobrira de anátemas coruscantes, quando, para se encarapitar na direção da 'ENBA' teve de fazer a apostasia da doutrina que abraçava (...) como se explica que em pleno sucesso da lucrativa carreira extra tradicionalista, volte aquele senhor a reconsiderar a mísera arte do passado (...) foi por certo um desserviço à causa tradicional a reentrée inesperada desse cavalheiro sem consciência dos próprios atos que ora está à direita, ora à esquerda, conforme lhe sopra o vento da fortuna"*. "Aumentando a confusão", *Diário de Notícias*, 7/11/37, cit. in CAVALCANTI, L., op. cit., p. 145.

Vargas, todas as ações do *SPHAN* revestir-se-iam de um caráter de decisão. A construção do Grande Hotel de Ouro Preto, cidade decretada “monumento nacional” em 1933, símbolo da arquitetura e da arte do período colonial, inseriu-se nesse quadro de decisões.

No ano de 1938 foi solicitado ao *SPHAN* a realização do projeto do Hotel. A proposta inicial executada por Carlos Leão consistiu em um volume branco de três pavimentos, com as duas extremidades laterais diminuídas de um piso. O corpo do edifício proposto, grande em relação às construções lindeiras, era tomado na fachada principal por seqüências de janelas em arco, a marcar os andares, mas que não atenuavam a volumetria. Essa massa era embasada por um arrimo alto (equivalente a dois andares) e acessada por escadaria que serpenteava lateralmente o aclave do terreno, neles - arrimo e escada - a pedra argamassada era o material de destaque. A cobertura seria feita com telhado de quatro águas e telha de barro. O edifício completava-se com um pátio interno e outro lateral aproveitando a topografia do terreno tendo acesso provavelmente pelo segundo pavimento. Assim, apesar do volume e da filiação moderna do arquiteto, o edifício pretendia tirar partido da arquitetura local, sem imitá-la, pois a limpeza de detalhes da fachada não correspondia a um pastiche estilístico. Porém, independente da felicidade ou não da proposta, o que estava em questão era a sua orientação. Pois na quebra de braço com tradicionalistas e neocoloniais, tal orientação foi julgada por Costa como passível de ser interpretada como uma rendição neocolonial. Costa estava em Nova Iorque com Niemeyer, participando da execução do Pavilhão Brasileiro da Feira Internacional de 1939, quando recebeu o projeto de Leão e de lá, provavelmente, já enviou suas críticas ao Diretor Rodrigo Mello Franco de Andrade, que anteriormente havia aprovado o projeto.

No início de 1939, as objeções de Costa causaram, tanto uma disputa interna no órgão, como uma paralisia no encaminhamento do projeto. Neste ínterim, Niemeyer retornou dos *EUA* e foi incumbido de realizar uma outra proposta, pensada para o mesmo terreno. Ela previa um edifício com nítida filiação moderna, composto por um corpo linear, com estrutura de concreto e pilotis, que propiciavam um recuo do pavimento inferior, por elementos vazados em uma das laterais e por uma fila de balcões dos apartamentos no piso superior, com fechamento em treliça de madeira. O edifício, implantado de forma a aproveitar as curvas de nível, ficaria em angulo em relação à rua e o arrimo, agora de formas geometrizarantes, trazido para a borda do terreno, “liberava” uma praça para o edifício. Completando a proposta, Niemeyer apresentava uma laje de cobertura revestida com um gramado, de forma a tornar a percepção do edifício, visto de cima, diluída no verde circundante.

Costa, ainda no exterior, não apenas teve conhecimento da proposta, como também sugeriu em carta a Rodrigo, que o “terraço-jardim” fosse substituído por telhas de barro. A sua sugestão foi acatada e Niemeyer realizou novo e definitivo projeto com a cobertura que Costa recomendara, porém não a estendendo até os balcões, limitando-a ao corpo central do edifício, o que sem dúvida minimizava a sua presença.

A disputa no *SPHAN* foi extremamente importante. Além dos dois projetos, outras duas concepções foram aventadas: a de utilização de uma série de construções antigas, devidamente adaptadas para a nova função, e a de construção de um edifício moderno sem nenhuma constrição, num terreno afastado do núcleo histórico. A solução alcançada seria seminal para a arquitetura, pois frente às alternativas apresentadas foi a moderna de mesma extração daquela desenvolvida no início do modernismo, nas artes plásticas e na literatura, que seria consubstanciada nessa ação. A clareza de Costa ficou expressa em carta a Rodrigo, em que afirmou que só “*as custas de muito artifício*” poder-se-ia atingir uma edificação aparentada com as de Ouro Preto, e isto apenas serviria para enganar o turista incauto, ou promover mais um pastiche neocolonial sem vínculos com o “*verdadeiro espírito das velhas construções*”. Em relação à proposta de Niemeyer, afirmava a sua correção, pois enquanto obra moderna, estabelecia uma dupla relação com a arquitetura do passado de “*beleza e verdade*”. Assim, um edifício moderno integrar-se-ia ao antigo (as edificações do entorno), de valor, porque ambos respondiam às concepções e possibilidades de sua época e desta forma, partilhando tal comunhão, os dois tipos de edificações eram considerados obras de arte, sendo que “*o que não combina com coisa nenhuma é a falta de arquitetura*”.⁵ Sobre esta relação entre passado e presente ou entre artefatos, ainda afirmou:

*“(...) a construção de um hotel moderno, de boa arquitetura, em nada prejudicará Ouro Preto, nem mesmo sobre o aspecto turístico-sentimental, porque, ao lado de uma estrutura como essa tão leve e nítida, tão moça, (...) tudo isto que faz parte desse pequeno passado para nós já tão espesso, como você falou, parecerá muito mais distante, ganhará mais um século, pelo menos em vetustez.”*⁶

Este trecho resumia de certa forma o ideário moderno de construção da identidade nacional, pois aqui ficava claro que era a obra moderna que qualificava o passado, integrava-o, ao mesmo tempo, que o aprofundava, ou seja, devolvia à nação um passado mais “envelhecido” (denso), configurando uma nação com uma existência pretérita maior, um dos elementos da ideologia nacionalista, para qual, tanto mais se

⁵. Cit. in CAVALCANTI, L., op. cit., p.167.

⁶. Idem, ibidem, p.168.

justifica uma nação, quanto mais distante temporalmente forem verificados índices de sua existência.⁷ Para Costa, o controle das futuras construções de Ouro Preto devia ser feito pelo SPHAN, não apenas para impedir arroubos modernistas, a título de imitar o projeto de Niemeyer, mas para obstruir a continuidade de “*fangimentos coloniais*”, estes mais perigosos porque diluíam o passado, fragilizando a sua interpretação.

Concluindo a carta, invocando a qualidade de membro do CIAM e repassando diversas questões, inclusive a semelhança entre a “*técnica moderna - metálica ou de concreto armado - e a tradicional de ‘pau-a-pique’*”, afirmou que seria a arquitetura moderna a que permitiria a Ouro Preto “*reviver a própria história*”.

Dentre os principais edifícios governamentais os modernos projetaram apenas o do MESP. Entretanto, o fizeram com a qualidade de um monumento contemporâneo e, principalmente, como um marco da identidade nacional. Lograram tal feito, porque eram dotados de uma visão cultural que possibilitava estabelecer a definição de monumentos históricos, sua preservação e sua fundamental relação com a contemporaneidade, através da arquitetura moderna. Desta forma, criaram uma cena única, nacional, em que as duas extremidades do processo histórico surgiam plasmadas pela identidade cultural. Ainda que minoritários no Estado, tornaram-se hegemônicos, e a sua arquitetura também, porque conseguiram com essa operação ofertar ao mesmo Estado, a unidade no plano cultural, que este procurava instituir na sociedade brasileira. Assim, independente dos percalços, a arquitetura moderna, ao mesmo tempo que erguia a sua visão de identidade cultural, apareceria como a legítima representante da nação e consolidava-se, porque ao criar a imagem nacional, era legitimada pelo próprio Estado.

O grande hotel de ouro preto e a construção da identidade nacional

“Só por um impulso forte para formar um “povo” é que os cidadãos de um país se tornaram uma espécie de comunidade, embora comunidade imaginada, e seus membros portanto, passaram a procurar (e conseqüentemente a achar) coisas em comum, lugares, práticas, personagens, lembranças, sinais e símbolos. Alternativamente, a herança de partes, regiões e localidades do que havia se tornado ‘a Nação’ poderia ser combinada em uma herança nacional, de modo que até mesmo antigos conflitos vieram a simbolizar sua reconciliação em um plano mais elevado e geral.”⁸

A articulação da atividade dos modernistas nas artes em geral e depois dos modernos na arquitetura inscreve-se de forma exemplar na reflexão de Hobsbawm, isso se considerarmos que a procura por coisas em comum era uma atividade dirigida, interessada, tanto da parte de intelectuais, como da parte do estado, particularmente, a partir de 1930, com Getúlio Vargas.

Desta forma, ações extra-arte ou, por intermédio da própria arte visando extrapolar a tradicional esfera artística, não seria estranho à parcela da intelectualidade brasileira que, por isso, definia-se enquanto moderna. Esta ação, que envolveu a seleção do passado, objetivaria segundo Carlos A. F. Martins, a:

⁷ Para a questão do nacionalismo e a construção das tradições e da identidade nacional ver HOBBSAWM, Eric J. - Nações e Nacionalismo desde 1780.

⁸ Hobsbawm, E.J., Nações e Nacionalismo desde 1780, p.111.

“(...) construção de uma identidade, portanto, e não sua descoberta ou recuperação. O modernismo brasileiro foi interrogar o passado, a tradição, em busca de elementos para construir uma imagem que afinal desse sentido ao Brasil moderno. A identidade não como origem mas como projeto, tão bem expressa na idéia andradiana de construir a língua brasileira, é a virada que define o sentido e o caráter do modernismo, assim como o seu escopo e seus limites.”⁹

A confluência única dos novos ritos artísticos internacionais, liberados pela arte moderna e sua linguagem, com os ritos sócio-culturais internos, chamados à luz no quadro da urbanização e do ascenso dos imigrantes, permitiu que a sempre idealizada identidade nacional, tivesse uma recepção que da Semana de Arte Moderna de 22, ao final da década, ultrapassaria o campo artístico, inserindo-se na discussão política, com uma potencialidade superior a de outros momentos.

Seria com o acirramento da crise econômica internacional e, particularmente, com a falência do modelo cafeeiro exportador local, que a militância modernista conduziria a ruptura artística a abarcar um campo alargado da cultura. Alcançaria, também, o arcaísmo social e econômico que as tradições perpetuavam e representavam. Esta ação estabeleceria, para os modernistas, ao fim da década, um vínculo entre cultura e política, que não existia no início do movimento.

Entramos agora no segundo momento do modernismo, em que Mário de Andrade adere ao Partido Democrático - PD -, com esperanças reformistas e vários membros aproximam-se da esquerda, particularmente do Partido Comunista - PCB¹⁰, provocando uma cisão ideológica no interior do movimento.

Esse não parece ter sido o caso apenas da vanguarda brasileira. Além das conhecidas simetrias entre as vanguardas históricas européias e os movimentos sociais, o caso em questão, estabeleceu conexões com outras vanguardas latino-americanas, como expôs Beatriz Sarlo:

“Además, en la Argentina como en otros escenarios latino americanos, puede indicarse una diferencia entre las formas de la modernidad artística, caracterizadas por la reivindicación de la autonomía, y las formas de la ruptura vanguardista, que se definen en la legitimación pública del conflicto. Por otra parte, el proceso de modernización cultural, desplegado en el siglo XX, incluye en su centro los programas humanistas y de izquierda. Si para la vanguardia ‘lo nuevo’ es fundamento de valor, para la fracción de izquierda intelectual, la reforma, la

⁹. Martins, Carlos A. F., *Arquitetura e Estado no Brasil - elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil*; a obra de Lúcio Costa 1924/1952, p.118.

¹⁰ Com relação à adesão, ou simpatia para com o PCB, por um grande número de artistas modernos, não seria por sua orientação que os modernistas iriam se afastar de uma linha nacionalista, visto ser exatamente esta, no plano político, a orientação comunista de então. Segundo Castilho Marques, *“antes da descoberta da América Latina pela IC”*, a qual em 1924, iniciava a suas formulações relativas a revolução por etapas nos países semi-coloniais, já se praticava uma orientação política semelhante no Brasil. Esta originara-se, com base nas formulações do dirigente da organização, Octávio Brandão, que no livro *Agrarismo e Industrialismo*, identificava uma burguesia industrial frágil, que para derrotar a oligarquia, alçava o nacionalismo como uma confluência de interesses: dela, da pequena-burguesia e dos trabalhadores. A tese do livro, segundo Castilho Marques, seria a de “adiar a revolução proletária”, e concluía como tarefa dos comunistas, *“aprofundar”* a: *“revolução da burguesia industrial (...) aos seus últimos limites, afim de, transposta a etapa da revolução burguesa, abrir-se a porta da revolução proletária, comunista.”*

revolucion o cualquier otra figura de la utopia transformadora se proponen como fundamento. Lo que precisamente acentúa la modernidad son los procesos de cambio de fundamento de las prácticas culturales.”¹¹

No Brasil, a vanguarda modernista, na sua evolução, tendeu a ocupar, por vezes, o lugar e o hiato político de uma fração de esquerda intelectual. Isso ocorria independentemente das aproximações de vários de seus membros com o PCB, por volta de 1930, e incluía, nas suas empreitadas, nas mudanças de fundamentos (*cambio de fundamento*), a componente nacionalista, redesenhando o perfil da figura *de la utopia*. Assim, ela se diferenciaria, em parte, de seguimentos da vanguarda europeia que marcariam o núcleo do movimento moderno, mas se aproximaria de abordagens semelhantes a de outros segmentos significativos do movimento, principalmente italiano e espanhol, não por acaso, países que tiveram suas formações nacionais, respectivamente retardada e fissurada. De qualquer modo, salientamos um ponto instável entre a vanguarda brasileira e as correntes europeias, que polarizariam o perfil do movimento: enquanto a história, o passado, ou melhor uma determinada leitura dele, explicada pela busca da identidade nacional, converteu-se num item constitutivo do modernismo brasileiro,¹² segundo Carl Schorske, o modernismo “europeu” “tornou-se cada vez mais indiferente à história porque esta, concebida como uma tradição nutriz contínua, revelou-se inútil.”¹³

Ainda conforme Schorske, o desligamento do passado liberaria a imaginação para “novas formas e novas construções” que podiam, em situações, assemelhadas ou distintas (e não apenas a brasileira), olhar o passado de fora da tradição, podendo operar uma ligação sem o hábito conservador da linearidade histórica, falso em todas as situações.

Nicolau Sevcenko quando discute as tentativas de restauração de laços culturais frente à dispersão provocada pelo impacto do mundo tecnológico, e depois de surpreender-se com o Futurismo em Pessoa e Pound como “chave decisiva para redimensionar o passado”, afirmou:

“Era precisamente nesse ponto que as linguagens modernas internacionais se coligavam com a tradição das linguagens culturais locais, potencializando extraordinariamente as tendências em curso que, sobretudo pelo advento das novas gerações se mostrassem capazes de operar essa soldagem de materiais diversos.”¹⁴

Ainda que não seja objetivo deste trabalho traçar um desenho correto do ahistoricismo da vanguarda, certamente, ele obedeceria a recortes, contextos, momentos e grupos mais selecionados do que a noção hegemônica e “tradicional” de moderno veiculou.

¹¹ Beatriz Sarlo, *Modernidad y Mezcla Cultural. El Caso de Buenos Aires*, in BELLUZZO, Ana Maria de Moraes (org.) - *Modernidade: Vanguardas Artísticas na América Latina*, Cadernos de Cultura 1, p.35.

¹² Beatriz Sarlo, também falou no caso argentino de uma *“refuncionalización del pasado”*.

¹³ Schorske, Carl E., *Viena Fin-de-Siècle - Política e Cultura*, p.13.

¹⁴ Sevcenko, N., *Orfeu Extático na Metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20* .., pp.213-4. Esta questão, da presença da história no pensamento moderno, não apenas brasileiro, voltaremos a discutir adiante.

Depois do que foi analisado é possível reafirmar que, mais que a utopia do som nacional, da poesia nacional, da pintura nacional, para não dizer da arte nacional como um todo, a utopia da vanguarda modernista, era a identidade nacional. Isto é fundamental, pois, ao mesmo tempo em que a vanguarda modernista rompeu, reatou, recompondo a unidade que a realidade das transformações econômicas e urbanas convulsionava. Por isso, recuperando os argumentos já apresentados, constatamos a busca de uma reconstrução de comunidades sob a forma de nacionalidades e a partir do exposto por Sarlo, na ausência, ou insipiência, de um programa “humanista y de izquierda”, ou de um reconhecido equivalente a “fracción de izquierda”, a intelectualidade modernista brasileira teve como “fundamento” o nacionalismo. Este, ao apagar e diluir diferenças permaneceria insuflando a construção da identidade e mostrando-se, como afirmou Martins, “*mais do que a sua origem comum (do Movimento Moderno Brasileiro) - é o seu sentido permanente*”.¹⁵ Sentido permanente que, redimensionado politicamente iria acentuar as “*prácticas culturales*”.¹⁶

O Modernismo, nacionalismo e Estado

“Se cada um, estudando com seriedade e trabalhando com afinco, desse a sua contribuição pessoal e transitória a esse problema, não dou vinte anos, o elemento culto brasileiro, quero dizer a manifestação humana civilizada e por isso representativa (não falo característica) do Brasil na civilização atual já falaria e escreveria e já teria gramáticas duma fala mais concorde com a nossa nacionalidade, ideais e civilização. Isso seria prático. Isso seria ter liberdade bem compreendida. Isso seria verdadeira. E sobretudo seria humano e enriquecer a Humanidade...”

*A Gramatiquinha de Mário de Andrade*¹⁷

Com a Gramatiquinha, interpretada à luz da importância e da localização do papel da língua para a formulação de um nacionalismo de massa, a partir de um nacionalismo lingüístico, como um ato erudito e não vivido, anteriormente, como ocorrido na Europa, Mário de Andrade evidenciou quão sofisticada era a sua elaboração da questão nacional. Esta rápida análise é suficiente para demonstrar que o nacionalismo dos modernos era, além de engajado, extremamente erudito, não apenas, porque tratava do assunto com conhecimento de causa, mas, também, porque este

¹⁵ Martins, op. cit., p.119.

¹⁶ Sarlo, Beatriz, op. cit., p.35.

¹⁷ Pinto, E. Pimentel, A Gramatiquinha de Mário de Andrade, cit. in: Mário de Andrade, A Enciclopédia Brasileira, p.XIII (Introdução, Cláudio Giordano).

conhecimento era utilizado para se articular à paisagem política em mutação, através de ações de políticas culturais precisas. Quando Mário, no seu projeto para o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN,¹⁸ propôs que fosse protegida a arte erudita, mas, também, artefatos indígenas e exemplares da cultura popular situados em todo o território nacional e datados desde a colônia, introduziu a noção que todo esse patrimônio correspondia a um “povo-nação” que, pontilhou de artefatos, eqüitativamente, o (seu) espaço e o tempo. Lido através de objetos plenos de “história”, tratava-se o Brasil de uma nação histórica que, por isso, podia existir como Estado soberano e independente no presente.

O ideal modernista, trabalhando no território da ideologia nacionalista, seria de natureza complementar, em relação à atuação das classes dirigentes. Para isso, o Estado autoritário - pós-30 - que começava a assumir várias tarefas sociais e econômicas, ao mesmo tempo em que incorporava, não sem resistência, organismos da sociedade (os sindicatos até então autônomos, por exemplo), seria idealizado como o Estado que podia fazer a nação e, de fato assim o pretendia. A nacionalidade se constituiu apartada da cidadania porque, autoritário, o Estado (o que na verdade não era inusitado) concentrou-se em grande parte na educação e na cultura. Desta forma, o Ministério da Educação e Saúde Pública - MESP - teve como projeto prioritário a construção da identidade nacional.

Apesar de apropriar-se dos termos da evolução da ideologia do nacionalismo na sua forma elementar, como procedimento político e postura pública, o modernismo brasileiro operou-o criativamente. Para ajustar a defasagem temporal os intelectuais modernistas que trabalharam no MESP, agiram como a pretender comprimir num curto período, todo o processo, tanto de constituição das nações, como de evolução do nacionalismo, suas formas, seus critérios e elementos.

O ministro da educação Gustavo Capanema, no seu projeto de construção da nacionalidade, encamparia parcialmente a ação idealizada pelos intelectuais, num processo que, guardou semelhanças com a forma como o Estado, na Europa, havia se apropriado do nacionalismo, naquilo que foi denominado “patriotismo estatal”. O projeto, segundo Simon Schwartzman, era o ápice de um plano mais amplo em termos pedagógicos,¹⁹ que incluía três aspectos:

“Primeiro, haveria que dar um conteúdo nacional à educação transmitida nas escolas e por outros instrumentos formativos.(...). O segundo aspecto era, precisamente, a padronização. A existência de uma ‘universidade padrão’, de escolas modelo secundárias e técnicas, de currículos mínimos obrigatórios para todos os cursos (...). O terceiro aspecto, finalmente, era o da erradicação das minorias étnicas, lingüísticas e culturais que se haviam constituído no

¹⁸ Voltaremos ao SPHAN adiante.

¹⁹ Ver Schwartzman, Simon, Tempos de Capanema, principalmente cap. 5, pp.141-70.

Brasil nas últimas décadas, cuja assimilação se transformaria em questão de segurança nacional.”²⁰

Em relação ao primeiro aspecto, as propostas modernistas, que previam colonizar a aridez da história com os símbolos da cultura pretérita e popular, não seriam efetivadas por completo. As definições, quando necessárias, mantiveram-se genéricas, o que sempre contribuiu para ações mais simples ou imediatas, quando não anuladas. Exemplo disso, foi a simplificação do projeto de Mário de Andrade para o SPHAN e o Decreto-lei 25 que criou o órgão. Nele, a definição dos elementos culturais que, deveriam ser preservados, foi suprimida em nome de uma complementação posterior que, claro, não foi realizada.

A análise dos três aspectos definidos por Capanema mostra que, também, embutiam uma “economia” do percurso do nacionalismo. Os três aspectos pareciam pretender, instrumentalizando o nacionalismo e utilizando a educação primária massificada, “difundir a imagem e a herança da ‘nação’ e inculcar adesão a ela, bem como liga-los ao país e à bandeira, freqüentemente ‘inventando tradições’ (...)”.²¹

As ações de Capanema obedeceram, freqüentemente, a uma simplificação dos termos acima citados. Pois, para Schwartzman, elas objetivavam “o ufanismo verde e amarelo, a história mitificada dos heróis e das instituições nacionais e o culto as autoridades”,²² ao invés de elaborações como as de Mário. A história mitificada tinha como objetivo consolidar e impor, o uso “adequado da língua portuguesa”, numa campanha que deveria uniformizar o país em termos ideológicos e lingüísticos. No jogo de equilíbrio político no interior do MESP e do governo, os modernos foram, no âmbito da educação, preteridos à Igreja Católica. Assim, as reivindicações e posições da Igreja tiveram papel preponderante. Este fato, para Schwartzman, não significava ausência de objetivos articulados, mas, sim, que a fase conturbada da política obrigava negociações constantes com vários grupos, como estratégia de permanência no poder.

Para Capanema o envolvimento dos modernistas “com o folclore, as artes, e particularmente com a poesia e as artes plásticas”²³ era o que interessava. O projeto de identidade nacional pretendia deles “os valores estéticos” da nação, que “a proximidade com a cultura” permitia.

O modernismo que explorava as tensões advindas das diferenças e concomitâncias do atualizado e do arcaico, que demolia o acadêmico em nome do novo, aberto ao primitivo, que “oferecia o limite” da identidade nacional iria, paulatinamente, reforçar o conteúdo ideológico referente à cultura nacional.

²⁰ Schwartzman, S., op. cit., pp.141-2.

²¹ Conforme os termos de Hobsbawm, E., J., ver “Nação e Nacionalismo: Critérios”, in op. cit..

²² Schwartzman, S., op. cit. p.141. Além dos mitos o autor também realça o vínculo com o “catolicismo oficial”, como “base mítica do Estado forte que se tratava de construir”, p.80.

²³ Idem, nota 8, p.81.

Nacionalismo e Arquitetura

Na linha do pensamento cultural moderno, Lúcio Costa, em particular, forjou uma matriz de interpretação da arquitetura pretérita marcada pela economia de meios propiciados pelas relações sociais da América Portuguesa, que nas formulações da intelectualidade moderna, em sintonia com outras, passou a ser denominada Brasil Colônia. As condições locais e a influência portuguesa, percebida como mediterrânea e latina, forjaram uma arquitetura precisa, tanto em termos formais, quanto construtivos.

Ao fazê-lo agregou um conteúdo popular aos elementos do patrimônio histórico efetivo. Num texto, à guisa de explicar critérios de documentação do patrimônio arquitetônico, defendeu a chamada arquitetura popular, aqui produzida pelos “mestres e pedreiros incultos” vindos de Portugal, porque descenderia da arquitetura também popular da metrópole a qual, mostraria da melhor forma “as qualidades da raça” que, não estariam presentes na chamada arquitetura erudita porque, descaracterizada por vários estilos, ou influências. Assim, “sem o ar afetado”, a arquitetura popular portuguesa:“(…)se desenvolve naturalmente, adivinhando-se na justeza das proporções e na ausência de *make up*, uma saúde plástica perfeita (...)”²⁴

Os ensinamentos dos mestres portugueses, aplicados às possibilidades técnicas locais, as disponibilidades de materiais e a mão de obra nativa e negra - que, de fatores de entravamento para a construção, revelar-se-iam portadores de uma riqueza particular -, dariam origem a uma arquitetura residencial, até o início do século XIX, “desataviada e pobre” mas, nem por isso, sem valor. Na defesa desta arquitetura produzida, destacou dentre as várias tipologias habitacionais, “as pequenas casas de pouca frente muito fundo e duas águas apensa”. Porém, a que mereceria maior atenção era aquela que, ainda, permaneceria “viva em todo o país”, a qual modernamente denominou (filiando-a ao projeto moderno) de “casa mínima”. Desenvolvendo o raciocínio, informou:

*“feitas de ‘pau’ do mato próximo e da terra do chão, como casa de bicho, servem de abrigo para toda a família (...) e ninguém liga de tão habituado que está, pois ‘aquilo’ faz mesmo parte da terra como formigueiro, figueira-brava e pé de milho - é o chão que continua. Mas, justamente por isto, por ser coisa legítima da terra, tem para nós, arquitetos, uma significação respeitável e digna; enquanto que o ‘pseudomissões, normando ou colonial’, ao lado, não passa de um arremêdo sem compostura.”*²⁵

Portanto, seria o povo o verdadeiro guardião das mais puras tradições, que não se mostrariam apenas mais válidas, como também mais sábias, apesar de não eruditas; pois Costa identificava no “barro armado com madeira” um parentesco com o concreto armado. A genealogia seria tão

²⁴ Costa, L., Documentação Necessária, in Sobre Arquitetura, p.86.

²⁵.Idem, ibidem, p.89.

íntima que no texto revelou já ter, no projeto da Vila Operária de Monlevade, aplicado um raciocínio arquitetônico que somaria aspectos positivos de ambas as tecnologias.

Essa essência passava a ser um dos cerne da arquitetura moderna. Assim, identificava uma arquitetura em comum no território da “Colônia”, o que se mostrava fundamental, e mais do que isso ela seria de mesma extração que a moderna contemporânea. Entretanto, o seu pensamento prosseguiria, pois não se trataria do modernismo em geral, mas particularmente, a corrente desenvolvida por Le Corbusier, que neste raciocínio, em que pese o *sprit nouveau*, não deixaria de ter conexões com o território físico-cultural latino e mediterrâneo.

A arquitetura pensada por Costa integrava a proposta da intelectualidade moderna de atualizar o pensamento artístico, ao mesmo tempo, que construía a identidade nacional, a partir de uma leitura propositadamente invertida do passado. Isto era possível justamente porque Costa debruçava-se sobre o mesmo pensamento gerador da identidade que olhava, a ambigüidade brasileira de modo positivo. Ser um “povo latino, de herança cultural européia, mas etnicamente mestiço, situado no trópico, influenciado por culturas primitivas, ameríndias e africanas”,²⁶ deixava de ser problema e guardava a própria chave do segredo da identidade cultural, base para a identidade nacional. O dispositivo espaço-temporal quando olhava o passado, ainda, o via com pouca profundidade, a nação pretérita encontrada nas cidades mineiras e no restante da colônia era, ainda que fundamental, apenas, uma aproximação da nação maior à qual pertencia o Brasil. O olhar em direção ao passado munia-se de uma lente especial, um vidro espesso. Ela informava mais do que a perspectiva colonial: vagarosamente a luz que penetrava no grosso cristal da história refratava a herança que Candido acima apontou. A nação verdadeira era a latina, a mediterrânea prazerosamente miscigenada. Lentamente, a lente desvelava os mitos, símbolos, a herança cultural de um passado profundo. Era esta a percepção de Costa, o que havia sido produzido era um cadinho de uma etnografia cultural maior, mas que aqui ganhava expressão:

*“Filia-se a nova arquitetura, isto sim, nos seus exemplos mais característicos - (...) - a mais puras tradições mediterrâneas, àquela mesma razão dos gregos e latinos, que procurou renascer no **Quatrocentos**, para logo depois afundar nos artifícios da maquilagem acadêmica - só agora ressurgindo, com imprevisto e renovado vigor.”*²⁷ (em negrito no original)

A correção dessa formulação, a identidade entre as construções realizadas em todo o território da América Portuguesa é secundária, frente a própria formulação, forjar um passado cultural comum, identificado em práticas e objetos, incluindo principalmente os arquitetônicos, como condição da identidade nacional governava a ação dos intelectuais e de Costa. Propor edificações modernas que remetessem as lições e elementos da “tradição” construtiva local (melhor nacional) passou a ser um elemento discursivo e operativo da arquitetura moderna brasileira.

²⁶ Candido, Antônio, *Literatura e sociedade*, p.119.

²⁷ Costa, Lúcio, *Razões da Nova Arquitetura*, in o. cit., p.40.

Entretanto, e se a obra nova fosse realizada em um sítio histórico, onde as edificações não eram imagens, mas sim a fonte de parte das formulações, fosse parte da “nação” pretérita referenciada. Como deveria-se proceder, tanto em termos da absorção das lições do passado, como na sua tradução para informar a arquitetura moderna?

Esta questão, foi com a qual se depararam Lúcio Costa e a equipe de arquitetos modernos que haviam projetado o Ministério da Educação e Saúde e Pública (MESP) e integravam o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN. A obra a ser projetada seria a do Grande Hotel de Ouro Preto e a sua concepção arquitetônica viria a ser mais um elemento que contribuiu para a fixação dos paradigmas da arquitetura moderna brasileira.

Hotel e Identidade

Em 1937, o Ministério da Educação instituiu o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN -, a partir da proposta apresentada por Mário de Andrade. A definição pelo texto de Mário, ainda que modificado, representava uma opção no interior do Ministério a favor dos intelectuais modernos, contra a Inspeção de Monumentos Nacionais do Museu Histórico Nacional, dirigido por Gustavo Dodt Barroso desde a sua fundação em 1922, o qual se ressentia da falta de uma política e de um corpo de idéias patrimonialistas articuladas. Além disso, a condução de Lúcio Costa e de vários arquitetos modernos para a função de (únicos) colaboradores do órgão anunciava claramente que os modernos eram considerados os mais aptos a estabelecerem o passado que se queria construir, como condição para o sucesso do projeto de identidade nacional.²⁸

A presença de Costa, como só podia acontecer, gerou protestos anti-modernos, sendo novamente contundentes os proferidos por José Mariano.²⁹ No clima de disputa pela hegemonia cultural no governo Vargas, todas as ações do SPHAN revestir-se-iam de um caráter de decisão. A construção do Grande Hotel de Ouro Preto, cidade decretada “monumento nacional” em 1933, símbolo da arquitetura e da arte do período colonial, inseriu-se nesse quadro de decisões.

No ano de 1938 foi solicitado ao SPHAN a realização do projeto do Hotel. A proposta inicial executada por Carlos Leão consistiu em um volume branco de três pavimentos, com as duas extremidades laterais diminuídas de um piso. O corpo do edifício proposto, de porte grande em

²⁸ O diretor do SPHAN era Rodrigo Mello Franco de Andrade, em cujo gabinete funcionaria inicialmente o órgão, além da secretária Judith Martins, trabalhavam como colaboradores, no Rio de Janeiro, os arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza Reis, Paulo Thedim Barreto, Renato Soeiro e Alcides da Rocha Miranda, sendo que apenas Barreto não era de orientação moderna. CAVALCANTI, L., *As Projeções do Belo: arquitetura moderna brasileira nos anos 30/40*, p.153.

²⁹ Sobre a Revista do SPHAN assim pronunciou-se Mariano: *“Dentre as muitas e justificadas surpresas que me causam a luxuosa publicação nº 1 do ‘SPHAN’, devo destacar a transcrição aureolada de referências elogiosas, de várias sentenças enfáticas do arquiteto sr. Lúcio Costa, nas quais ele se permite fazer conjecturas sobre o mérito da arquitetura tradicional brasileira que ele cobrira de anátemas coruscantes, quando, para se encarapitar na direção da ‘ENBA’ teve de fazer a apostasia da doutrina que abraçava (...) como se explica que em pleno sucesso da lucrativa carreira extra tradicionalista, volte aquele senhor a reconsiderar a mísera arte do passado (...) foi por certo um desserviço à causa tradicional a reentrêe inesperada desse cavalheiro sem consciência dos próprios atos que ora está à direita, ora à esquerda, conforme lhe sopra o vento da fortuna”*. “Aumentando a confusão”, *Diário de Notícias*, 7/11/37, cit. in CAVALCANTI, L., op. cit., p. 145.

relação às construções lindeiras, era tomado na fachada principal por seqüências de janelas em arco, a marcar os andares, mas que não atenuavam a volumetria. Essa massa era embasada por um arrimo alto (equivalente a dois andares) e acessada por escadaria que serpenteava lateralmente o aclave do terreno, neles - arrimo e escada - a pedra argamassada era o material de destaque. A cobertura seria feita com telhado de quatro águas e telha de barro. O edifício completava-se com um pátio interno e outro lateral aproveitando a topografia do terreno tendo acesso provavelmente pelo segundo pavimento. Assim, apesar do volume e da filiação moderna do arquiteto, o edifício pretendia tirar partido mimético da arquitetura local, no caso, sem a imitar, pois a limpeza de detalhes da fachada não correspondia a um pastiche estilístico. Porém, independente da felicidade ou não da proposta, o que estava em questão era a sua orientação. Pois na quebra de braço com tradicionalistas e neocoloniais, tal orientação foi julgada por Costa como passível de ser interpretada como uma rendição neocolonial. Costa estava em Nova Iorque com Oscar Niemeyer, participando da execução do Pavilhão Brasileiro da Feira Internacional de 1939, quando recebeu o projeto de Leão e de lá, provavelmente, já enviou suas críticas ao Diretor Rodrigo Mello Franco de Andrade, que anteriormente havia aprovado o projeto.

No início de 1939, as objeções de Costa causaram, tanto uma disputa interna no órgão, como uma paralisação no encaminhamento do projeto. Neste ínterim, Niemeyer retornou dos EUA e foi incumbido de realizar uma outra proposta, pensada para o mesmo terreno. Ela previa um edifício com nítida filiação moderna, composto por um corpo linear, com estrutura de concreto e pilotis, que propiciavam um recuo do pavimento inferior, por elementos vazados em uma das laterais e por uma fila de balcões dos apartamentos no piso superior, com fechamento em treliça de madeira. O edifício, implantado de forma a aproveitar as curvas de nível, ficaria em ângulo em relação à rua e o arrimo, agora de formas geometrizarantes, trazido para a borda do terreno, “liberava” um área livre para o edifício. Completando a proposta, Niemeyer apresentava uma laje de cobertura revestida com um gramado, de forma a tornar a percepção do edifício, visto de cima, diluída no verde circundante.

Costa, ainda no exterior, não apenas teve conhecimento da proposta, como também sugeriu em carta a Rodrigo, que o “terraço-jardim” fosse substituído por telhas de barro. A sua sugestão foi acatada e Niemeyer realizou novo e definitivo projeto com a cobertura que Costa recomendara, porém não a estendendo até os balcões, limitando-a ao corpo central do edifício, o que sem dúvida minimizava a sua presença (a cobertura seria estendida posteriormente até os balcões).

A disputa no SPHAN foi extremamente importante. Além dos dois projetos, outras duas concepções foram aventadas: a de utilização de uma série de construções antigas, devidamente adaptadas para a nova função, e a de construção de um edifício moderno sem nenhuma construção, num terreno afastado do núcleo histórico. A solução alcançada seria seminal para a arquitetura, pois frente às alternativas apresentadas foi a moderna de mesma extração daquela desenvolvida no início do modernismo, nas artes plásticas e na literatura, que seria

consubstanciada nessa ação. O edifício foi proposto com clareza formal, evidenciando suas características modernas, mas ao mesmo tempo sua forma concisa remete a economia de meios, enaltecida nas construções antigas. O projeto de Niemeyer, com a concordância de Costa, procura brotar da terra, de forma particular, a sua linguagem moderna antes de se diferenciar do entorno, revela-o além de renová-lo, trazendo e validando as suas lições construtivas para o presente. A certeza de Costa ficou expressa em carta a Rodrigo, em que afirmou que só “*as custas de muito artifício*” poder-se-ia atingir uma edificação aparentada com as de Ouro Preto, e isto apenas serviria para enganar o turista incauto, ou promover mais um pastiche neocolonial sem vínculos com o “*verdadeiro espírito das velhas construções*”. Em relação à proposta de Niemeyer, afirmava a sua correção, pois enquanto obra moderna estabelecia uma dupla relação com a arquitetura do passado de “*beleza e verdade*”. Assim, um edifício moderno integrar-se-ia ao antigo (as edificações do entorno), de valor, porque ambos respondiam às concepções e possibilidades de sua época e desta forma, partilhando tal comunhão, os dois tipos de edificações eram considerados obras de arte, sendo que “*o que não combina com coisa nenhuma é a falta de arquitetura*”.³⁰ Sobre esta relação entre passado e presente ou entre artefatos, ainda afirmou:

*“(...) a construção de um hotel moderno, de boa arquitetura, em nada prejudicará Ouro Preto, nem mesmo sobre o aspecto turístico-sentimental, porque, ao lado de uma estrutura como essa tão leve e nítida, tão moça, (...) tudo isto que faz parte desse pequeno passado para nós já tão espesso, como você falou, parecerá muito mais distante, ganhará mais um século, pelo menos em vetustez.”*³¹

Este trecho resumia de certa forma o ideário moderno de construção da identidade nacional, pois aqui ficava claro que era a obra moderna que qualificava o passado, integrava-o, ao mesmo tempo, que o aprofundava, ou seja, devolvia à nação um passado mais “envelhecido” (denso), configurando uma nação com uma existência pretérita maior, um dos elementos da ideologia nacionalista, para qual, tanto mais se justifica uma nação, quanto mais distante temporalmente forem verificados índices de sua existência³². Para Costa, o controle das futuras construções de Ouro Preto devia ser feito pelo SPHAN, não apenas para impedir arroubos modernistas, a título de imitar o projeto de Niemeyer, mas para obstruir a continuidade de “fingimentos coloniais”, estes mais perigosos porque diluíam o passado, fragilizando a sua interpretação.

Concluindo a carta, invocando a qualidade de membro do CIAM e repassando diversas questões, inclusive a semelhança entre a “técnica moderna - metálica ou de concreto armado - e a tradicional de ‘pau-a-pique’”, afirmou que seria a arquitetura moderna a que permitiria a Ouro Preto “reviver a própria história”.

³⁰ Cit. in CAVALCANTI, L., op. cit., p.167.

³¹ Idem, ibidem, p.168.

³² Para a questão do nacionalismo e a construção das tradições e da identidade nacional ver HOBBSAWM, Eric J. - Nações e Nacionalismo desde 1780.

Dentre os principais edifícios do governo federal na capital os modernos projetaram apenas o do MESP. Entretanto, o fizeram com a qualidade de monumento contemporâneo e, principalmente, como um marco da identidade nacional. Lograram tal feito, porque eram dotados de uma visão cultural que possibilitava estabelecer a definição de monumentos históricos, sua preservação e sua fundamental relação com a contemporaneidade, através da arquitetura moderna. Desta forma, criaram uma cena única, nacional, em que as duas extremidades do processo histórico surgiam plasmadas pela identidade cultural. Ainda que minoritários no Estado, tornaram-se hegemônicos, e a sua arquitetura também, porque conseguiram com essa operação ofertar a unidade no plano cultural, que o estado procurava instituir na sociedade brasileira. Assim, independente dos percalços, a arquitetura moderna, ao mesmo tempo que erguia a sua visão de identidade cultural, apareceria como a legítima representante da nação e consolidava-se, porque ao criar a imagem nacional, era legitimada pelo próprio Estado.

Conclusão - Visões sobre o modernismo

Narrando a primeira visita que fez a Ouro Preto, em 1945, em companhia de Vilanova Artigas, Milton Vargas, assim expôs a cidade e o contraste do Grande Hotel para com ela:

“(...) mas ao subirmos as ladeiras, carregando nós mesmos nossas malas, um novo mundo antigo foi, surgindo. Era o meu primeiro contato com o Barroco colonial mineiro (...). Mas, ao dobrar a última esquina, deu-se a ruptura do mundo mágico e caí de choque neste mundo de causas e efeitos. É que tinha aparecido inospitada e bruscamente o então recém-construído hotel, naquela época modernista, projetado por Niemeyer.”³³

Continuando o relato, Vargas informou que Artigas, naquele momento já convertido ao modernismo de extração corbusiana através da produção dos arquitetos cariocas e principalmente a do próprio Niemeyer, defendia a obra tal como ela havia sido concebida. Mostrando-se atualizado em relação ao debate que ocorrera no interior do próprio SPHAN, considerava equivocada tanto a proposta de um edifício novo “em estilo antigo” como, também, discordava da adaptação de um prédio velho para a nova função, porque feriria o programa e suas “exigências” contemporâneas. Em resumo fugir à solução alcançada seria, em qualquer das outras hipóteses, “inautenticidade e mentira”.

³³. Vargas, Milton, Meu Amigo Artigas, in Módulo ed. especial Vilanova Artigas, p.19

Fig. 1 Grande Hotel, conforme registrado no livro Brazil Builds

Conforme Vargas, Ouro Preto não era ainda um centro de turismo ativo como na atualidade e o Hotel parecia ferir o passado preservado, situação que consideraria superada, pois a edificação atualmente parece incorporada à cidade. Entretanto, daquela discussão, em que não conseguia concordar com o resultado arquitetônico, deduziu que para Artigas “a arquitetura era sempre um agente cultural” modificador do contexto, não existiria uma arquitetura neutra. Completando a análise da posição de Artigas naquele momento, Vargas concluiu propondo que:

“(para Artigas) conceber e construir um edifício constituía sempre um ato de modificação do mundo, e o que viesse a acontecer depois era consequência desse ato. Assim a construção de um Hotel em Ouro Preto era, necessariamente, uma revolução na própria essência da cidade. Era o ato inaugural de uma nova Vila Rica.”³⁴

Acrescentaríamos que, estando já em plena sintonia com o projeto de identidade nacional, Artigas também concebia o Hotel de Ouro Preto como um dos momentos simbólicos do ato inaugural de um novo Brasil, que construindo culturalmente um passado, projetava no presente uma nação que possibilitaria um futuro Estado soberano em termos econômicos e políticos.

³⁴. Idem, ibidem, p.20.

Bibliografia

livros e artigos

- ANDRADE, Antonio L. D. de. O Nariz Torcido de Lucio Costa. **Sinopses**, São Paulo, nº 18, pp.5-17, dez. 1992.
- ANDRADE, Mário de. **A Enciclopédia Brasileira**. São Paulo, Giordano/Loyola/EDUSP, 1993.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna - 1770-1970**. São Paulo, Cia. das Letras, 1993.
- ÁVILA, Affonso (coord. e org.). **O Modernismo**. São Paulo, Perspectiva, 1975.
- BARATA, Mario. Arquitetura, Tradição e Realidade Brasileira. **Anais IV Congresso Brasileiro de Arquitetos**, São Paulo. IAB, pp.180-4, 1954.
- BELLUZZO, Ana Maria de Moraes (org.). **Modernidade: Vanguardas Artísticas na América Latina, Cadernos de Cultura 1**. São Paulo, UNESP Editora/Memorial, 1990.
- BRUAND, Yves. **A Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1982.
- CANCLINI, Néstor García. **Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade**. São Paulo, Edusp, 2000, 3º ed..
- CAVALCANTI, Lauro (org.). **Modernistas na Repartição**. Rio de Janeiro, UFRJ/Paço Imperial/Tempo Brasileiro, 1993.
- _____. **As Preocupações do Belo: Arquitetura Moderna brasileira nos anos 30/40**. Rio de Janeiro, Taurus, 1995.
- CORONA, Eduardo. Características da Arquitetura Brasileira. **Anais IV Congresso Brasileiro de Arquitetos**. São Paulo, IAB, 1954, pp.188-9.
- COSTA, Lúcio. **Sobre Arquitetura**. Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitários da Arquitetura, 1962.
- GOODWIN, Philip L.. **Brazil Builds. Architecture Old and New 1652/1942**. New York, MOMA, 1943.
- GRAMSCI, Antonio. **Os Intelectuais e a Organização da Cultura**. Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 1979, 3a. ed..
- HOBSBAWM, Eric J.. **Nações e Nacionalismo desde 1780**. São Paulo, Paz e Terra, 1991.
- LEMONS, Carlos A.C. . **Arquitetura Brasileira**. São Paulo, Melhoramentos/EDUSP, 1974.
- MARTINS, Carlos A. F.. **Arquitetura e Estado no Brasil - Elementos para uma Investigação sobre a Constituição do Discurso moderno no Brasil; a Obra de Lúcio Costa (1924/1952)**. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP, 1987, mimeo..
- SEVCENKO, Nicolau - **Orfeu Extático na Metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20**. São Paulo, Cia. das Letras, 1992.
- SCHORSKE, Carl E., **Viena Fin-de -Siécle - Política e Cultura**. São Paulo, Cia. das Letras, 1988.
- SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena Maria B., COSTA, Vanda Maria Ribeiro. **Tempos de Capanema**. São Paulo, Paz e Terra/EDUSP, 1984.
- TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro**. Petrópolis, Vozes, 1983.
- VARGAS, Milton. Meu Amigo Artigas. **Módulo** ed. especial Vilanova Artigas, São Paulo s/n, 1986.
- ZILIO, Carlos. **A Querela do Brasil**. Rio de Janeiro, MEC/FUNARTE, 1982.